

WWF®

RAPPORT

FR

2022

Odyssée des Aires Marines Protégées

Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio

Août 2022

Odysée des Aires Marines Protégées

Rapport de la mission 2022 au sein de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio

Mai 2023

Réserve Naturelle
BOUCHES DE BONIFACIO

Réserve Naturelle
ILES CERBICALES

PREAMBULE

Contexte, financements et partenaires : Ce rapport d'étude s'inscrit dans le cadre du programme "L'Odyssée des AMP en Méditerranée", porté par le **WWF-France**. Ce rapport présente les actions entreprises et résultats de la mission de terrain d'octobre 2022, menée sur le territoire et avec le partenariat de la **Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio** (RNBB). Le projet est co-financé par la compagnie CMA CGM.

Chef de programme et de la mission : Denis ODY (WWF-France)

Référent scientifique : Adrien Cheminée (SE)

Plongeurs scientifiques de la mission : Olivier Bianchimani (SE), Adrien Cheminée (SE), Justine Richaume (SE), Tristan Estaque (SE), Denis Ody (WWF-France), Sébastien Personnic (SE), Anouck Ody (SE).

Equipage Blue Panda (Seanergie) : Guillaume Labarde (capitaine), Pauline Faugères (Marin), Emeric Bosse (marin)

Analyses des données et rédaction scientifique : Justine Richaume, Tristan Estaque et Adrien Cheminée

Citation, utilisation, reproduction : Ce travail doit être cité comme suit (citation) ; l'utilisation et reproduction sont libres et gratuites, sous réserve de citer les auteurs et de mentionner les noms des organismes financeurs (Financements et partenaires).

Citation : « Richaume J., Estaque T., Ody D., Bianchimani O., Ody A., Personnic S., et Cheminée A. 2023. Odyssée des Aires Marines Protégées - Rapport de la mission 2022 au sein de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. Septentrion Env. publ. - 32 p. ».

Image couverture : Hugo HEBBE/WWF

Images : Septentrion Environnement

Ce document est publié sous licence CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>)

Table des matières

PREAMBULE.....	2
Table des matières	3
1. Introduction.....	4
2. Déroulement de la mission	4
3. Matériels et méthodes	5
3.1. Localisation et présentation des zones et sites d'échantillonnages.....	5
3.2. Protocoles d'inventaires en plongée sous-marine	6
3.3. Traitement des données	6
4. Résultats	8
4.1. Échantillonnage et principales caractéristiques quantitatives des communautés de Téléostéens	8
4.1.1 Fréquence d'occurrence, dominance et richesse spécifique.....	8
4.1.2. Abondance moyenne	11
4.1.3. Taille moyenne (TL)	12
4.1.4. Biomasse	13
4.1.5. Les espèces emblématiques (<i>Epinephelus marginatus</i> et <i>Sciaena umbra</i>)	14
4.1.6. Les espèces pêchées	17
4.2. Comparaison entre AMPs méditerranéennes	19
5. Discussion	23
5.1. Robustesse de la méthodologie.....	23
5.2. Etat général des peuplements	23
5.3. Comparaison entre les zones de l'aire étudiée	23
5.3.1 Comparaison des peuplements en ZPR vs ZNP vs hors protection	24
5.3.2. Comparaison avec des AMPs du bassin méditerranéen Nord Occidental	25
5.4 Autres sites et zones d'intérêt de la réserve des Bouches de Bonifacio comme "hotspots" à envisager pour de futures ZPF	25
6. Conclusions et recommandations.....	27
6.1. Résumé de la gestion déjà en place	27
6.2. Recommandations de mesures à envisager	27
6.2.1. Augmentations des surfaces en ZNP.....	27
6.2.2. S'appuyer sur le succès des ZPR.....	27
6.2.3 Protection des habitats essentiels	27
6.2.4 Réglementation générale.....	28
6.2.5 Futurs suivis des nouveaux "hotspots" identifiés.....	28
7. Références bibliographiques.....	29
8. Appendice A01	31

1. Introduction

Cette étude s'inscrit dans le cadre du programme "L'Odyssée des AMPs en Méditerranée", porté par le WWF-France. L'Odyssée des AMPs est une expédition scientifique de terrain pluriannuelle, réalisée à bord du Blue Panda, et visant à renforcer l'impact du plaidoyer MMI pour que 30% de la Méditerranée soit protégée et en voie de rétablissement et que 3% soit entièrement protégée (protection forte).

Ce rapport présente les actions entreprises et résultats de la mission de terrain d'octobre 2022, menée sur le territoire de la Réserve Naturelle des Bouches-de-Bonifacio (RNBB), avec leur partenariat et le concours de leurs équipes.

L'objectif principal de cette mission était de collecter des données par le biais de recensements visuels réalisés en plongée visant à décrire l'état des peuplements ichtyologiques (Harmelin-Vivien et al., 1985) au sein de la RNBB: (1) tout d'abord afin d'évaluer le niveau de protection offert par l'AMP, des sites à l'intérieur et à l'extérieur des zones de non-prélèvement ont été échantillonnés ; (2) de plus, ces données ont été collectées pour actualiser les données sur des sites particuliers et/ou susceptibles d'être intégrés dans des zones de protection forte dans le futur ; par ailleurs, (3) nous avons cherché à mettre ces données en perspective avec des données provenant d'autres AMPs en Méditerranée (Harmelin-Vivien et al., 2008).

2. Déroulement de la mission

L'équipe était constituée de 7 scientifiques plongeurs qui ont réalisé les comptages visuels, un chef de mission, et de 3 membres d'équipage.

Equipe scientifique

Olivier BIANCHIMANI – Septentrion Environnement – Responsable organisation et sécurité de la plongée, scientifique plongeur.

Adrien CHEMINÉE - Septentrion Environnement – Responsable scientifique, scientifique plongeur.

Tristan ESTAQUE – Septentrion Environnement – Scientifique plongeur.

Denis ODY – WWF France - Responsable mission, sécurité surface, scientifique plongeur.

Anouck ODY – Septentrion Environnement – Scientifique plongeuse.

Sébastien PERSONNIC – Septentrion Environnement – Scientifique plongeur.

Justine RICHAUME - Septentrion Environnement – Scientifique plongeuse.

Equipage Blue Panda

Guillaume LABARDE – Seanergie – Capitaine

Pauline FAUGÈRES – Seanergie - Marin

Emeric BOSSE – Seanergie – Marin

3. Matériels et méthodes

3.1. Localisation et présentation des zones et sites d'échantillonnages

Durant la mission, 32 sites répartis sur 11 zones ont été échantillonnés (Fig. 1).

Figure 1. Cartographie des différentes zones et différents sites échantillonnés dans le cadre de la mission Odyssees des AMPs - Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. Sources : IGN, WWF France, Septentrion Environnement.

Les 32 sites étudiés (Fig. 1) ont été sélectionnés sur la base des données disponibles concernant la description des biotopes et biocénoses : le long du linéaire côtier, les sites sélectionnés devaient présenter des habitats avec les caractéristiques suivantes : roche infralittorale pouvant être recouverte partiellement (< 50%) d'herbier à *P. oceanica*, située entre 7 et 15 mètres de profondeur. Nous avons ciblé cet habitat car il est connu pour être une étude de cas représentative afin de quantifier la réponse des assemblages de poissons au niveau de protection (Garcia-Rubies and Zabala, 1990). Néanmoins, certaines variations dans les caractéristiques de l'habitat subsistaient, et celles-ci présentaient parfois des fonds rocheux moins profonds (4-5 m) ou des zones mélangées avec un faible pourcentage de couverture d'herbier de *Posidonia oceanica* sur roche. Les sites et leurs caractéristiques sont énumérés en annexe A01.

Les sites ont *a priori* été regroupés en 11 zones qui montrent des caractéristiques géomorphologiques et des niveaux de régulations similaires (Décret du 23 septembre 1999) (Fig. 1).

Concernant la réglementation, toute la réserve est soumise à autorisation pour la pêche de loisir, les usages d'engins de pêche sont réglementés (interdiction de chalutage en dessus de 50 m, maillage inférieur à 9, périodes de pêche spécifiques pour les oursins et crustacés). Le prélèvement de mérus et de toutes espèces de crustacés est interdit en chasse sous-marine. Le transport de passagers ainsi que la plongée sous-marine et la baignade y sont autorisés.

Les zones Ouest Bonifacio HZNP, Sud Bonifacio HZNP, et Rundingara sont caractérisées par une forte abondance de navires de plaisance durant la période estivale. La réglementation associée y est la limitation de la perturbation sonore ainsi que la nécessité de déclarer les prises annuellement pour la pêche de loisir.

Les zones Bouches PR, Cavallo PR, Lavezzi PR, Toro et Cerbicales sont classées en protection renforcée. La chasse sous-marine y est interdite, et la pêche de loisir est limitée à l'utilisation de la palangrotte, de la traîne et du lancer depuis une embarcation, ou depuis le rivage, à l'exception de celui des îles et îlots. La plongée sous-marine y est autorisée. Enfin, la navigation y est réglementée sur la partie maritime : l'accès, la circulation, l'accostage et le mouillage des navires sont réglementés par voie d'arrêté du préfet maritime, après avis du comité consultatif.

Enfin, dans les zones de non prélèvement, toutes les formes de pêche et de prélèvements sont interdites, sous réserve d'autorisations individuelles délivrées par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, après avis du comité consultatif. Des dérogations sont possibles pour la pêche au calamar dans entre Saint Antoine et l'entrée du goulet de Bonifacio. La plongée sous-marine est soumise à autorisation.

Toutes ces zones sont caractérisées par la présence importante de la biocénose Roche Infralittorale à Algues Photophiles (RIAP) et un recouvrement variable mais relativement faible de la biocénose Herbier de Posidonie (HP).

3.2. Protocoles d'inventaires en plongée sous-marine

La méthode d'échantillonnage utilisée était le recensement visuel en plongée (UVC), avec un transect de 25 m de long par 5 m de large comme unité d'échantillonnage. L'abondance de chaque espèce de poissons était dénombrée, ou estimée pour les grands groupes, et leur taille estimée par tranche de 2 cm (pour les individus d'une taille inférieure à 30 cm), ou 5 cm (pour les plus grands) (Harmelin-Vivien et al., 2008, 1985). Un seul passage par transect était réalisé en se concentrant sur les espèces necto-benthiques (sparidés, labridés, serranidés, etc.) (Harmelin, 1987) qui sont les plus sensibles au niveau de protection (Garcia-Rubies et Zabala, 1990). Les espèces cryptiques n'étaient pas recherchées.

Au sein de chaque site, les unités d'échantillonnage (n = 6 transects) ont été réalisées selon un échantillonnage aléatoire stratifié, ciblant l'habitat décrit ci-dessus, dans une gamme de profondeur moyenne de 7 à 15 mètres, et de manière à limiter le pourcentage de recouvrement d'herbiers (maximum de 50 %, dans la mesure du possible).

3.3. Traitement des données

Le traitement des données a été effectué à partir des données des inventaires visuels (espèces, abondance et taille des poissons) acquises par les plongeurs scientifiques au sein des 192 transects réalisés au sein des 32 sites, regroupés en 11 zones. **Les variables descriptives des assemblages de poissons** qui ont été extraites des données brutes incluent

l'occurrence des espèces (proportion de transects où une espèce était présente), leur dominance globale (proportion des individus d'une espèce sur l'effectif dénombré toutes espèces confondues), l'abondance et la biomasse totale, la richesse spécifique, l'abondance et la biomasse relative par espèce (composition du peuplement), ainsi que l'abondance par classes de tailles pour certaines espèces. La biomasse a été calculée à partir de l'abondance et de la taille des individus par espèce grâce aux coefficients de correspondance taille-biomasse communément utilisés (Thibaut et al., 2017). Après examen de l'occurrence des espèces, les espèces grégaires (*C. chromis*, *Spicara* spp., *B. boops* et *Atherina* spp.), qui étaient très abondantes sur la majorité des transects, ont été dans un second temps retirées des données pour effectuer les analyses suivantes sans masquer le signal des espèces moins abondantes. Les espèces communément ciblées par la pêche ont également fait l'objet d'un examen plus précis. Celles-ci se composaient de : *D. annularis*, *D. puntazzo*, *D. sargus*, *D. vulgaris*, *C. julis*, *L. merula*, *L. viridis*, *M. surmuletus*, *S. scriba*, *S. salpa*, et *S. aurata*. **Les variables explicatives** du design d'échantillonnage étaient la zone d'observation (facteur fixe avec 11 modalités) et le site d'observation (facteur niché dans zone, avec 32 modalités). Nous avons également calculé le rapport -log de l'abondance divisée par la biomasse. Ce descripteur permet de vérifier si, à abondance constante, les poissons sont plus ou moins grands dans une zone. Les différences d'abondance et de biomasse entre zones ont été testées statistiquement. Les données n'ayant pas une distribution normale et l'homogénéité des variances n'étant pas respectée, nous avons réalisé un test de Kruskal-Wallis (test non-paramétrique similaire à l'Anova). Les différences deux à deux entre les différentes modalités du facteur "Zone" ont ensuite été testées à l'aide d'un test post-hoc de Siegel et Castellan, adapté au test de Kruskal-Wallis.

L'analyse du ratio d'abondance à l'intérieur des ZNP (Zones de Non-Prélèvements) par rapport à l'extérieur des ZNP (HZNP - Hors Zone de Non-Prélèvement) et du ratio de biomasse à l'intérieur des ZNP par rapport à l'extérieur des ZNP (HZNP) nous a permis de comparer l'efficacité des protections mises en place dans les aires marines protégées étudiées dans le cadre du projet BIOMEX (Harmelin-Vivien et al., 2008) et du projet Odyssée des AMPs. Une comparaison avec les ratios moyens d'augmentation de l'abondance et de la biomasse entre les zones non protégées et les ZNP trouvés dans d'autres AMP méditerranéennes (Giakoumi et al., 2017) a également permis de positionner la moyenne observée dans l'AMP étudiée ici.

L'ensemble des figures et les statistiques descriptives ont été réalisées avec le logiciel R Studio v. 4.0.5 (R Core Team, 2017).

4. Résultats

4.1. Échantillonnage et principales caractéristiques quantitatives des communautés de Téléostéens

4.1.1 Fréquence d'occurrence, dominance et richesse spécifique

La girelle *C. julis*, le crénilabre paon *S. tinca* et le serran écriture *S. scriba* étaient les espèces les plus régulièrement observées (sur 97 % des transects), suivies par le sar à tête noire *D. vulgaris* (90 %), la girelle paon *T. pavo* (83 %) et la castagnole *C. chromis* (82 %) (Fig. 2). Les espèces à affinité d'eaux chaudes *T. pavo* et *S. scriba* étaient donc présentes dans la grande majorité des transects. Parmi les sars (*Diplodus* spp.) c'est *D. vulgaris* qu'il était le plus fréquent d'observer (sur 90.4 % des transects), devant *D. sargus* (60 %), observé bien plus fréquemment que *D. annularis* (36 %) et *D. puntazzo* (24 %).

Figure 2. Fréquence d'occurrence des espèces observées durant la mission dans la RN de Bonifacio, sur l'ensemble des transects tous sites confondus (hors espèces grégaires).

Figure 3. Dominance globale des espèces observées pendant la mission, sur tous les transects, tous sites confondus (espèces grégaires exclues).

Concernant la **dominance**, l'espèce recensée le plus de fois était le crénilabre paon *S. tinca*, qui représentait 21 % des poissons recensés. Ensuite les trois espèces les plus recensées étaient *O. melanura* (16.4 %), *D. vulgaris* (15,6 %) et *C. julis* (14.8 %) (Fig. 3).

La richesse spécifique par transect tous sites et zones confondus était en moyenne de 11 taxons. La **richesse spécifique par transect moyennée par site** variait entre les différents sites (Fig. 4), de 8 taxons pour les sites 1 (zone de l'Ouest de Bonifacio HZNP) et 16 (Rundinara), à 15 taxons pour le site 33 (zone des Cerbicales).

En considérant les moyennes par **zone**, cette richesse spécifique moyenne variait de 9 taxons pour la zone Ouest Bonifacio HZP à 13 taxons en moyenne dans deux zones : Bonifacio Sud ZNP et Lavezzi PR. Certaines espèces ont été rencontrées dans très peu de zones, comme la bécune (*Sphyræna viridensis*) observés seulement dans les zones de Toro et des Cerbicales, et les rascasses : *S. scrofa* a été observée seulement dans les Cerbicales et *S. notata* seulement dans la zone Sud Bonifacio ZNP.

Figure 4a. Richesse spécifique par transects moyennée par sites. La couleur indique la zone à laquelle appartient le site. Les barres d'erreur (moustaches) correspondent à l'erreur standard, représentée ici seulement en valeur négative (-E.S.) pour un meilleur affichage.

Figure 4b. Richesse spécifique moyenne par zone, tous sites confondus. Les barres d'erreur correspondent à l'erreur standard (+/- ES).

4.1.2. Abondance moyenne

L'abondance moyenne totale en poissons (tous taxons confondus) par site (Fig. 5) variait de 45.8 ind.125 m⁻² pour le site 1 (zone : Ouest Bonifacio HZNP) à 248 ind.125 m⁻² pour le site 13 (zone : Bouches PR). L'abondance moyenne tous sites confondus était de 105.6 ind.125 m⁻². Le site 13 situé au sein de la zone de protection renforcée des Bouches de Bonifacio était caractérisé par l'observation de grands bancs de *O. melanura*. Les sites 26 et 27, situés au sein de la zone de Cavallo, montraient aussi une abondance moyenne importante entre 136 et 154 ind.125 m⁻². Dans cette zone ont été recensés sur certains transects de nombreux individus de *Diplodus* spp. (notamment *D. puntazzo*) de *S. salpa*, et de *L. viridis*.

Figure 5. Abondance moyenne (ind.125 m⁻²) par site. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (+/- E.S.).

L'abondance totale moyenne par zone (Fig. 6) variait de 70.9 ind.125 m⁻² pour la zone Ouest Bonifacio HZNP à 154.1 ind.125 m⁻² pour la zone Bouches PR. Cavallo montrait une abondance moyenne importante de 145.2 ind.125 m⁻². Les ZNP présentaient des abondances atteignant des valeurs entre 94.5 ind. 125 m⁻² dans la ZNP des Lavezzi et 99.6 ind. 125 m⁻² dans la ZNP au Sud de Bonifacio jusqu'à 107.9 ind.125 m⁻² dans la ZNP de l'Ouest de Bonifacio. Ainsi on observait globalement des abondances totales moyennes par zones similaires entre les différentes zones considérées dans l'étude.

Figure 6. Abondance totale moyenne (ind.125 m⁻²) par zone. Les moustaches correspondent à (+/-) l'erreur standard (+/- E.S.). Les lettres illustrent la significativité ou non significativité des différences de moyenne donnée par les tests statistiques; deux zones n'ayant pas de lettres en communs diffèrent significativement l'une de l'autre pour la variable réponse concernée.

4.1.3. Taille moyenne (TL)

De manière exhaustive, pour chacune des espèces de l'assemblage de Téléostéens recensées, les individus montraient des tailles moyennes (TL : Total Length) assez similaires entre les zones (Fig. 7). Il ne semblait pas exister de différence significative de taille moyenne entre les poissons recensés dans les zones de non prélèvement (Ouest Bonifacio ZNP, Lavezzi ZNP et Sud Bonifacio ZNP) et les zones de protection renforcée pour la taille moyenne. Cependant des exceptions existaient : il semblerait que les mérours bruns (*Epinephelus marginatus*) recensés dans la ZNP des îles Lavezzi étaient de taille plus importante (> 80 cm) que les mérours bruns recensés dans toutes les autres zones. Les corbs (*Sciaena umbra*) recensés dans la zone du Toro semblaient également être de taille plus importante que les corbs recensés dans les autres zones.

Figure 7. Description de l'assemblage de Téléostéens observés (hors espèces grégaires) en termes de taille moyenne des individus (TL : Total Length, en cm) par zones d'observation. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (-E.S.).

4.1.4. Biomasse

La biomasse totale moyenne par site (Fig. 8) variait de 589 g.125 m⁻² pour le site 16 (zone Rundinara) à 26 903 g.125 m⁻² pour le site 31 (zone Toro). La biomasse moyenne tous transects confondus était de 5814.6 g. 125 m⁻². Le site 20 situé dans la ZNP des Lavezzi semblait se détacher des autres sites : la biomasse moyenne y était de 18 539 g. 125 m⁻². Sur les sites du Toro, de nombreux *S. aurata* spp. et de taille importante (Fig. 7) ont été recensées sur une partie des transects. Il y avait également une importante biomasse de *S. salpa*, de denti *D. dentex*, de rougets *M. surmuletus* et de de sars (*D. vulgaris* et *D. puntazzo*). Concernant la ZNP des Lavezzi, plusieurs individus de *E. marginatus* de grande taille y ont été observés et ont contribué à l'importante biomasse y étant recensée.

Une biomasse importante a également été recensée au sein du site 35 (zone Cerbicale) où de nombreux individus de *Diplodus* spp. (*D. sargus* et *D. puntazzo* particulièrement) et *Labrus viridis* ont été recensés. À l'échelle des zones (Fig. 9) la biomasse totale moyenne variait de 1028.2 g. 125 m⁻² pour la zone Ouest Bonifacio HZNP à 16 345.8 g.125 m⁻² pour Toro. Les ZNPs des Lavezzi et du Sud Bonifacio montraient des biomasses moyennes non négligeables (10 539.4 g. 125 m⁻² pour Lavezzi ZNP; 6092.8 g. 125 m⁻² pour Sud Bonifacio), mais qui n'atteignait pas la biomasse moyenne de Toro (16 345.8 g.125 m⁻²).

Figure 8. Biomasse totale moyenne (masse humide en g.125 m⁻²) par site. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (+ E.S.).

4.1.5. Les espèces emblématiques (*Epinephelus marginatus* et *Sciaena umbra*)

Les espèces emblématiques *E. marginatus* et *S. umbra* ont été observées dans toutes les zones d'étude et dans presque l'ensemble des sites (Fig. 10) excepté les sites 8, 10, 11 et 25. Le nombre d'individus recensés était variable : d'un seul individu de *E. marginatus* dans les sites 9 (Sud Bonifacio ZNP), 12 (Sud Bonifacio HZNP) et 21 (Lavezzi ZNP), à 11 individus dans le site 31 (Toro). En effet, dans 3 sites le nombre de *E. marginatus* était supérieur ou égal à 10 : le site 2 (Ouest Bonifacio HZNP), le site 17 (Rundinara) et le site 31 (Toro).

Concernant les corbs *S. umbra*, 11 sites ont fait l'objet de recensement visuels de l'espèce situés dans 6 zones : Sud Bonifacio ZNP (14 individus), Rundinara (5 individus), Lavezzi ZNP (4 individus), Lavezzi PR (7 individus), Toro (2 individus) et Cerbicales (2 individus). Dans certaines zones, aucun *S. umbra* n'a été observé : Ouest Bonifacio (ZNP et HZNP), Bouches PR, Sud Bonifacio HZNP, et Cavallo. Lorsque plus d'un individu de *S. umbra* a été recensé dans les sites, il s'agissait plutôt d'observation de groupes de d'individus, correspondant au caractère grégaire de l'espèce.

Ces deux espèces constituaient une abondance et biomasse importante sur certains des sites où elles ont été recensées (Fig. 10a, Fig. 11). Les mérour recensés dans les Lavezzi (Lavezzi ZNP et Lavezzi PR) semblaient être de taille plus importante que dans les autres zones.

En effet, pour *S. umbra*, les plus grands individus ont été recensés dans la zone du Toro et l'estimation de leur taille n'excédait pas 40 cm.

Figure 9. Biomasse totale moyenne (masse humide en g.125 m⁻²) par zone. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (+/- E.S.). Les lettres illustrent la significativité ou non significativité des différences de moyenne donnée par les tests statistiques; deux zones n'ayant pas de lettres en communs diffèrent significativement l'une de l'autre pour la variable réponse concernée.

Figure 10a. Abondance moyenne (ind. 125 m⁻²) par site par zone des espèces emblématiques *E. marginatus* et *S. umbra*. Les effectifs sont précisés (n).

Figure 10b. Taille moyenne (cm, -E.S.) par site par zone des espèces emblématiques *E. marginatus* et *S. umbra*.

Figure 11. Biomasse moyenne ($g \cdot 125 m^{-2}$) par site et taille moyenne (TL : Total Length, en cm) par zone des espèces emblématiques *E. marginatus* et *S. umbra*. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

4.1.6. Les espèces pêchées

En termes d'**abondance spécifique** moyenne, pour ces espèces pêchées, certaines zones semblaient favorables pour certaines espèces comme Toro et Sud Bonifacio ZNP, néanmoins ces tendances ne s'observaient pas pour toutes les espèces cibles (Fig. 12).

On observait une biomasse importante de *D. dentex*, *S. aurata*, *S. salpa* ou encore *D. puntazzo* dans la zone du Toro (Fig. 12). La zone de Bouches PR se distinguait par sa biomasse importante de *O. melanura*. Enfin une biomasse importante de *D. sargus* a été recensée dans la zone de Sud Bonifacio ZNP. En termes de taille moyenne (Fig. 14) il semblerait que la seule zone dans laquelle les individus des espèces pêchées aient été recensées avec des tailles plus importantes était la zone du Toro; notamment pour *D. puntazzo*, *S. aurata*, *D. dentex* et *S. salpa*. Finalement, une abondance importante de *S. aurata* a été recensée dans la zone des Cerbicales.

Concernant les espèces indicatrices de la **pression de pêche à la ligne** (i.e. *C. julis* et *S. scriba*), il a été observé une légère tendance vers des abondances plus importantes de *C. julis* et de *S. scriba* au sein de certaines zones de non prélèvement et des zones de protection renforcée qu'à l'extérieur. Cette tendance n'a pas été observée pour la variable de taille. En revanche, une abondance non négligeable de *S. scriba* et la plus importante biomasse recensée pour cette espèce ont été observées dans la ZNP Ouest Bonifacio.

Finalement, les zones Sud Bonifacio ZNP, Ouest Bonifacio ZNP et Lavezzi ZNP semblaient donc mieux favoriser les espèces ciblées par la pêche que les zones de Rundinara, et Sud Bonifacio HZNP.

Figure 12. Description de l'assemblage des Téléostéens ciblés par la pêche observés en termes d'abondance par transects moyennée (ind.125 m⁻²) par zone. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

Figure 13. Description de l'assemblage des Téléostéens ciblés par la pêche observés en termes de biomasse moyenne (g.125 m⁻²) par zone. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

Figure 14. Description de l'assemblage de Téléostéens ciblés par la pêche (hors espèces grégaires) en termes de taille moyenne (TL : Total Length, en cm). Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

4.2. Comparaison entre AMPs méditerranéennes

À l'échelle des AMPs du bassin méditerranéen, le graphique en Abondance *versus* Biomasse permet de comparer les peuplements de poissons selon les AMPs et les réglementations existantes. Les zones "non protégées" de la Réserve Naturelle de Bonifacio sont regroupées avec celles d'autres AMP comme Scandola, Cabrera, Carry le Rouet ou encore Banyuls et le Cap Corse (Tab. 1, Fig. 15). Elles étaient caractérisées par leurs faibles valeurs de biomasse (inférieures à $7000 \text{ g.125 m}^{-2}$) mais des abondances qui se situaient dans la moyenne. Par ailleurs, les valeurs recensées dans les zones de non prélèvement de Bonifacio étaient proches de celles de la RN Scandola. On peut remarquer qu'à Bonifacio, deux niveaux de protection différents (ZNP : pas de prélèvement, ZPR : prélèvements limités à la pêche professionnelle) aboutissaient à des résultats similaires, les **abondances** étaient mêmes supérieures dans les ZPR que les ZNP (les plus protégées), ce qui mériterait d'être étudié d'avantage. Ce n'était pas le cas à Scandola. Néanmoins, que ce soit en ZNP ou en ZPR, les valeurs de **biomasse** restaient inférieures à $10000 \text{ g.125 m}^{-2}$ (respectivement $6654 \text{ g.125 m}^{-2}$ pour les ZPR et $7185 \text{ g.125 m}^{-2}$ pour les ZNP) et très largement inférieures aux valeurs de biomasse observées dans les zones de non prélèvement de Cabrera, Carry le Rouet, Banyuls, Medes et Cabo de Palos, qui montrent cependant des abondances inférieures.

Ainsi la réserve de Bonifacio semblait présenter des patrons similaires aux autres AMPs du bassin méditerranéen étudiées : des abondances et biomasses plus faibles dans les zones faiblement protégées, avec un gradient selon lequel la biomasse et l'abondance semblent augmenter en lien avec l'importance du niveau de protection.

Les différences existantes en termes de biomasse moyenne et d'abondance moyenne entre les différentes AMPs pourraient être dues à des variations naturelles (influences

environnementales locales spécifiques). Cependant la comparaison des ratios de biomasse et d'abondance à l'intérieur des AMPs par rapport à l'extérieur des AMPs permet de lever ce biais (Fig. 16) et montre que la protection mise en œuvre par la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, notamment en termes d'abondances, semble en partie moins efficace que les protections mises en place dans les AMPs des îles Medes (Espagne), de Carry le Rouet (Parc Marin de la Côte Bleue) et de Cabo de Palos (Espagne).

Néanmoins, les mesures de protection mises en place dans la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio obtiennent bel et bien un effet, avec un ratio de biomasse équivalent à ceux de Banyuls et Cabrera, et des ratios d'abondance et de biomasse supérieurs à ceux trouvés dans certaines AMPs méditerranéennes comme Dilek, Le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate, ou Tabarca (Fig. 16).

Tableau 1 : Richesse spécifique moyenne, abondance moyenne et biomasse moyenne recensées dans différentes AMPs méditerranéennes au cours des projets BIOMEX (Harmelin-Vivien et al., 2008) et Odyssée des AMPs (2021-2022). Gradation croissante de la protection : Non-protégée < Protection renforcée < Non-prélèvement. NB : au sein de l'AMP Dilek Peninsula, le statut "Protection Renforcée" interdit la pêche professionnelle et autorise la pêche de loisir. Au sein de l'ensemble des autres AMPs, le statut "Protection Renforcée" interdit la pêche de loisir et autorise la pêche professionnelle.

Aire Marine Protégée	Projets	Zones	Richesse spécifique moyenne	Abondance moyenne (ind.125 m ⁻²)	Biomasse moyenne (g.125 m ⁻²)
RNM Cerbère-Banyuls	BIOMEX	Non-prélèvement	11.2	79.2	16 300
RNM Cerbère-Banyuls	BIOMEX	Non-protégée	10.8	70.5	4 000
Cabo de Palos	BIOMEX	Non-prélèvement	12.9	99.0	28 200
Cabo de Palos	BIOMEX	Non-protégée	9.8	60.1	2 900
Cabrera	BIOMEX	Non-prélèvement	14.1	93.0	13 600
Cabrera	BIOMEX	Non-protégée	13.9	71.6	2 700
Carry le Rouet	BIOMEX	Non-prélèvement	13.1	99.3	16 300
Carry le Rouet	BIOMEX	Non-protégée	12.4	64.1	2 400
Medes	BIOMEX	Non-prélèvement	13.8	61.1	17 500
Medes	BIOMEX	Non-protégée	10.2	31.5	2 700
Tabarca	BIOMEX	Non-prélèvement	12.3	113.6	9 400
Tabarca	BIOMEX	Non-protégée	13.3	98.3	5 300
PNMCCA	MPA Odyssey	Non-prélèvement	10.4	58.0	2 771
PNMCCA	MPA Odyssey	Non-protégée	9.7	56.7	1 908
Péninsule de Dilek	MPA Odyssey	Protection Renforcée	9.7	106.7	3 909
Péninsule de Dilek	MPA Odyssey	Non-protégée	10.2	100.0	3 720

RN Bouches de Bonifacio	MPA Odyssey	Non-prélèvement	11.7	106.2	7 185
RN Bouches de Bonifacio	MPA Odyssey	Protection renforcée	12.3	118.2	6 654
RN Bouches de Bonifacio	MPA Odyssey	Non-protégée	10.9	85.6	1 829
PNRC et RN Scandola	MPA Odyssey	Réserve Intégrale - Non-prélèvement	12.3	152.8	14 209
PNRC et RN Scandola	MPA Odyssey	Cantonnement - Non-prélèvement	11.6	90	30861
PNRC et RN Scandola	MPA Odyssey	Protection renforcée	11.4	121.0	6 694
PNRC et RN Scandola	MPA Odyssey	Non-protégée	10.3	76.5	2 398

Figure 15. Biomasse en fonction de l'abondance pour les différentes aires d'études des programmes BIOMEX et MPA Odyssey par statut (Non prélèvement, Protection renforcée et non protégé). Chaque point représente une aire d'étude, avec en rouge les points correspondant à BIOMEX, en bleu les points correspondant à MPA Odyssey. Gradation croissante de la protection : Non-protégé < Protection renforcée < Non-prélèvement.

Figure 16. Evaluation de l'efficacité de la protection mise en place dans chaque AMP (points) étudiée dans les projets BIOMEX et Odysée des AMPs via les ratios intérieur des zones à statut de protection (ZNP : Zones de Non-Prélèvements; ZPR : Zone de Protection Renforcée) sur extérieur des zones à statut de protection (HZNP : Hors ZNP) de chaque AMP, pour respectivement l'abondance (axe x) et la biomasse (axe y). Les lignes pointillées indiquent le ratio moyen trouvé pour un ensemble d'AMP méditerranéennes représentatives (c.a.d. avec des ZNPs réellement mises en œuvre et respectées) par l'étude de Giakoumi et ses collaborateurs (Giakoumi et al., 2017).

5. Discussion

5.1. Robustesse de la méthodologie

La méthode du recensement visuel sur transect (UVC) est une approche maîtrisée et donnant des résultats fiables pour peu que les opérateurs soient préalablement formés et inter-calibrés, précaution qui a été prise ici (Harmelin-Vivien et al., 1985). Des variantes méthodologiques plus récentes existent, par exemple avec une largeur du transect à dimensions variables en fonction des espèces considérées (Prato et al., 2017), néanmoins la version classique des UVC a été ici privilégiée afin notamment de pouvoir comparer les résultats avec la littérature existante sur des études préalables (Harmelin-Vivien et al., 2008).

Il est bon de rappeler ici que cette méthode est adaptée à l'inventaire d'espèces necto-benthiques uniquement. Il n'est donc pas surprenant que nos données ne contiennent pas beaucoup d'observations d'espèces crypto-benthiques, telles que les Scorpaenidae.

Une des difficultés auxquelles nous avons fait face consistait à parvenir à réaliser un échantillonnage à habitat constant : l'habitat ciblé (roche infralittorale entre 7 à 15 mètres de profondeur) n'était pas toujours présent, nous amenant parfois à considérer un habitat rocheux mixte pouvant présenter sur la roche un recouvrement partiel par de l'herbier à *P. oceanica* (en veillant à ne pas dépasser 50%). Cette variabilité des caractéristiques de l'habitat entre nos échantillons induit fatalement un biais relatif dont il faut parfois tenir compte dans l'interprétation des résultats.

Il faut par ailleurs noter que, suite à des contraintes de configuration spatiale, le nombre de sites d'étude par zone n'a parfois pas été constant, ce qui doit nous amener à modérer certaines interprétations.

5.2. Etat général des peuplements

Dans l'ensemble, les inventaires des assemblages de poissons Téléostéens que nous avons réalisés font état de la présence du cortège d'espèces typiques de l'Infralittoral rocheux de Méditerranée Nord Occidentale, avec cependant des peuplements présentant une richesse spécifique et des effectifs peu élevés et dominés par les petites classes de taille en comparaison avec d'autres zones du Nord-Ouest de la Méditerranée (Garcia-Rubies and Zabala, 1990).

Les espèces emblématiques telles que le corb (*S. umbra*) ou le mérrou brun (*E. marginatus*) sont présentes dans un grand nombre de transects, parfois en effectifs importants : dans les zones de Toro et de la ZNP des Lavezzi notamment. En ce qui concerne les espèces indicatrices du changement global, nous n'avons pas observé d'espèces de Téléostéens non indigènes, en revanche, parmi les espèces méditerranéennes thermophiles, nous avons observé le poisson perroquet de méditerranée, *Sparisoma cretense*, dans les Cerbicales et à Rundinara.

Les différences observées dans les abondances et les biomasses moyennes par espèce et par zones indiquent des assemblages variables selon les zones, détaillés ci-après.

5.3. Comparaison entre les zones de l'aire étudiée

Les données acquises dans le cadre du programme MPA Odyssey dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio ont permis de mettre en lumière des variations de biomasse et d'abondance entre les différentes zones de l'étude. En effet les zones du Toro, des Cerbicales,

de Ouest Bonifacio ZNP et de Sud Bonifacio ZNP montrent des abondances et biomasses moyennes plus importantes que les autres zones de l'aire d'étude.

5.3.1 Comparaison des peuplements en ZPR vs ZNP vs hors protection

A l'échelle globale de l'étude, il semblerait que les descripteurs des peuplements ne montrent pas d'"effet réserve" statistiquement significatif pour les ZNP ni pour les ZPR. Ceci s'explique partiellement par une forte variabilité des descripteurs intra-zones : les descripteurs de taille, d'abondance et de biomasse varient fortement entre sites au sein des zones (cf. les barres d'erreurs importantes, Fig. 6 et 9 par exemple). Ceci est à moduler selon les espèces, par exemple, nous avons observé une certaine tendance pour les zones de Sud Bonifacio ZNP et Bouches ZPR dans lesquelles les espèces de sars *D. sargus*, *D. vulgaris*, *D. annularis* présentaient une biomasse plus importante que dans les autres zones. Même non statistiquement significatif ce sont bien les biomasses qui montrent les augmentations les plus sensibles dans les zones protégées, ce qui est un phénomène assez commun.

Une des raisons pouvant expliquer dans certaines zones un faible effet réserve pourrait être un manque d'application de la réglementation (*e.g.* braconnage) en lien avec une insuffisance des moyens de contrôle dans certaines zones. En effet la RN des Bouches de Bonifacio couvre 80 000 hectares : il s'agit de la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine. De fait, la surveillance sur tout ou partie de sa surface est complexe et nécessite d'importants moyens humains qu'il peut être complexe de mobiliser.

En termes de sources des pressions de prélèvements (types de prélèvement), les espèces considérées comme indicatrices de la **pêche à la ligne** suggèrent que cette dernière serait moindre dans les ZNP et ZPR si on considère les serrans (*Serranus* spp.). Il en est de même pour les girelles (*C. julis*), mais seule leur abondance semble indiquer une potentielle pression de pêche à la ligne dans les zones hors ZNP et hors ZPR. En ce qui concerne les espèces indicatrices de pression de braconnage en **chasse sous-marine**, telles que *S. umbra* et *E. marginatus*, celles-ci étaient davantage présentes (en biomasse et/ou abondance) dans certaines zones (Lavezzi PR, Toro, Lavezzi ZNP, Sud Bonifacio ZNP), suggérant un meilleur respect du moratoire de protection dans le périmètre de certaines ZNP et ZPR.

Concernant le lien entre populations de téléostéens et taille des zones de protection forte, des travaux antérieurs menés dans d'autres régions montre que, pour une espèce donnée, les densités sont significativement plus élevées à l'intérieur des zones entièrement protégées (c'est-à-dire des zones de non-prélèvement) lorsque ces zones sont plus grandes que le domaine vital connu de cette espèce donnée ; au contraire, aucun changement de densité ne se produit lorsque les zones entièrement protégées sont plus petites que les domaines vitaux (Di Franco et al., 2018). Par conséquent, cette étude a mis en évidence l'existence d'un lien direct entre l'efficacité des zones intégralement protégées et le domaine vital des espèces : Di Franco et ses collaborateurs suggèrent que les zones entièrement protégées d'au moins 3.6 km² (360 ha) peuvent augmenter la densité des populations locales de ces espèces marines côtières (*e.g.* *Diplodus* spp. *Serranus* spp. *Epinephelus* spp., *S. salpa*).

Les zones de protection renforcée de la RN des Bouches de Bonifacio sont de taille variable, qui peuvent ou non correspondre aux critères énoncés ci-dessus : c'est le cas de la réserve intégrale des Lavezzi qui représente une surface de 78.5 ha mais où les petits fonds compris entre 0 et 10 m ne représentent que 17.08 ha ; La ZPR des Lavezzi couvre 5845.05 ha, dont 1238.74 ha entre 0 et 10 m, lorsque la ZNP Bonifacio couvre 1144.23 ha dont 140 ha entre 0

et 10 m, et la ZNP des Cerbicales 131.25 ha, avec 30.02 ha entre 0 et 10 m et enfin la ZPR des Cerbicales couvre 3865.97 ha avec 294.56 ha entre 0 et 10 m.

5.3.2. Comparaison avec des AMPs du bassin méditerranéen Nord Occidental

Les données d'études précédentes, issues notamment du programme **BIOMEX** (Harmelin-Vivien et al., 2008), permettent une mise en perspective de nos résultats. Dans l'ensemble, les descripteurs des peuplements de la RN des Bouches de Bonifacio que nous avons collectés sont en dessous de certaines AMPs méditerranéennes (Fig. 15 et 16). Notre étude souligne notamment **un faible effet réserve** pour les zones de non prélèvement et les zones de protection renforcée, notamment en termes d'abondances totales, *a contrario* de certaines autres AMPs méditerranéennes, pour lesquelles les zones de non-prélèvement (**ZNP**) affichent des valeurs des descripteurs (notamment richesse, abondance, biomasse) en moyenne plus élevées que hors ZNP (Tab 1.).

En effet, en termes de **richesse spécifique**, la moyenne observée dans les autres AMPs est de **12.5 taxons par transect en ZNP** contre **11.2 hors ZNP**, et nous avons obtenu **12.3 et 11.7** pour les ZNP et ZPR contre **10.3** en zones non protégées de la RN des Bouches de Bonifacio.

En termes d'abondance totale, la moyenne observée dans les autres AMPs est de 90.6 ind.125 m² en ZNP contre 63.6 ind.125 m² hors ZNP, et nous avons ici obtenu respectivement 118.2 ind.125 m² en ZPR, 106.2 ind.125 m² en ZNP, et 85.6 ind.125 m² hors zones protégées de la RN des Bouches de Bonifacio. Ainsi, en termes de ratio d'abondances à l'intérieur *versus* hors ZNP et ZPR, la RN de Bonifacio se situe légèrement en deçà des standards des AMPs méditerranéennes (Fig. 16).

Les **biomasses** recensées au sein des zones protégées de la RN des Bouches de Bonifacio sont en moyenne supérieures aux biomasses moyennes recensées dans les zones protégées des AMPs de la Péninsule de Dilek (Turquie) et du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate (PNMCCA), mais elles sont plus faibles que les biomasses observées dans les zones protégées des AMPs étudiées dans le cadre du projet BIOMEX (Fig. 15). Néanmoins, pour la biomasse, en termes de ratio de biomasse à l'intérieur *versus* hors ZNP et ZPR, la RN de Bonifacio se situe au-dessus des standards des AMPs méditerranéennes (Fig. 16).

5.4 Autres sites et zones d'intérêt de la réserve des Bouches de Bonifacio comme "hotspots" à envisager pour de futures ZPF

La mission Odyssée des AMPs au sein de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio a permis de mettre en évidence certains "hotspots" en termes d'abondance et de biomasse de poissons.

C'est le cas par exemple du danger du Toro qui abritait notamment de nombreux mérours mais de faibles biomasses pour les espèces cibles de la pêche à la ligne. En effet, la biomasse en espèces emblématiques y était plus importante que dans les autres zones. La biomasse de mérours bruns (*E. marginatus*) y est par exemple similaire à la biomasse de la même espèce dans la ZNP des îles Lavezzi. Cette zone pourrait donc faire l'objet de mesures de protection de type "réserve intégrale" (= ZNP). En effet ce haut fond isolé, légèrement au large, aux traits géomorphologiques variés (secs, tombants, plateau rocheux) fournit une mosaïque d'habitats propices à une diversité importante pour les différents stades de vie des espèces. L'instauration d'une ZNP à cet endroit pourrait enfin offrir une certaine continuité entre les

zones des Bouches PR, la ZNP Sud Bonifacio, la potentielle ZNP du Toro, et les ZNPs des Cerbicales. Un réseau renforcé pourrait réduire la distance entre les AMP pour assurer et développer l'échange de larves, de propagules, d'espèces migratoires ainsi que le flux de gènes (Dufour et al., 2007).

Par ailleurs, il est important de noter que sans égaler ni remplacer l'efficacité de la réserve intégrale, la protection renforcée déjà en place au sec du Toro semble convenir aux caractéristiques écologiques et géographiques du site et constitue un outil à ne pas oublier dans l'arsenal à disposition pour la protection des ressources et de la biodiversité.

La zone des **îles Lavezzi** était également assez riche, notamment en crénilabres (*Symphodus* spp.), en sars à museau pointu (*D. puntazzo*), en girelles (*C. julis*) et en mérous bruns (*E. marginatus*). La biomasse de mérous bruns *E. marginatus* y est conséquente en comparaison avec les autres zones. Cette zone est relativement isolée de par son contexte insulaire, accessible uniquement par voie maritime, moins fréquentée par les bateaux de tourisme et de plaisance, certaines baies étant interdites au mouillage. Néanmoins, les îles Lavezzi accueillent de nombreux visiteurs chaque année, ce qui peut représenter une pression de fréquentation importante pour les habitats et les espèces. L'agrandissement de la ZNP des îles Lavezzi pourrait donc être envisagé afin d'augmenter la surface de roche infralittorale couverte par la ZNP.

Par ailleurs, la zone HZNP Sud Bonifacio est soumise à une importante pression de fréquentation touristique : de nombreux bateaux de plaisance s'y rendent pour l'observation de la citadelle de Bonifacio depuis la mer. Or cette zone est apparue comme une zone assez riche : de nombreux sars communs (*D. sargus*) et sars à tête noire (*D. vulgaris*) y ont été recensés, ainsi que de nombreuses sérioles (*Seriola dumerili*) et quelques mérous bruns (*E. marginatus*).

6. Conclusions et recommandations

6.1. Résumé de la gestion déjà en place

Aujourd'hui, la Réserve Naturelle couvre 80 000 hectares, dont 1.4% en Zone de Non Prélèvement (ZNP) et 13% en Zone de Protection Renforcée (ZPR). Une réglementation de la pêche de plaisance est en place sur l'ensemble de la zone : la chasse sous-marine est limitée à 8 poissons par jour avec respect d'une taille minimale, la pêche est limitée à 5 kg de poisson (ou 1 supérieur à 5 kg) par personne et par jour, soumise à déclaration obligatoire. Dans les ZPR la pêche sous-marine est interdite, la pêche de plaisance est interdite, sauf pour les ZPR des Lavezzi et Cerbicales où l'accès est dérogatoire et limité à 400 plaisanciers. Enfin il existe une réglementation de la pêche professionnelle : pas de maille supérieure à 9 et un suivi des captures est en place. L'ensemble de ces mesures, dont certaines anciennes, et la surveillance de la réserve font que les zones "de libre accès" bénéficient néanmoins d'un certain niveau de protection.

6.2. Recommandations de mesures à envisager

Face à ce constat, nous proposons certaines recommandations en termes de gestion des prélèvements, de conservation des habitats essentiels, et de suivis scientifiques :

6.2.1. Augmentations des surfaces en ZNP

Il faudrait augmenter la **surface totale et la taille des ZNP** avec une cible totale de 2 à 3% de la superficie de la réserve, en essayant d'en agrandir les tailles afin de dépasser les 3.6 km² qui permettent une meilleure efficacité de la protection (Di Franco et al., 2018). Les zones à cibler en particulier seraient la ZNP des Lavezzi avec un agrandissement à envisager jusqu'à la tour des Lavezzi pour une surface de 3.6 km² minima ; et la jonction des deux ZNP du sud Bonifacio (sachant que c'est une opération à impact neutre pour les pêcheurs puisque le cantonnement existant qui les contient est déjà censé être respecté). D'autre part, nous recommandons la création d'une ZNP sur la zone des îlots du Toro. Cette nouvelle ZNP se substituerait, avec une augmentation de sa superficie, à celle située actuellement à la côte (sur l'herbier) et dont les bénéfices apparaissent réduits.

6.2.2. S'appuyer sur le succès des ZPR

Le contexte précisé plus haut a certainement contribué aux performances des ZPR qui présentent des abondances et biomasses très proches des ZNP. Cela fait des **ZPR un outil à valoriser et à privilégier** dans la RNBB. En particulier il apparaît intéressant d'augmenter la superficie de la ZPR des Lavezzi en l'agrandissant vers le sud-ouest et le sud-est et en la prolongeant jusqu'à la frontière avec l'Italie, ce qui permettrait également de réduire certains problèmes spécifiques à cette zone frontalière en mer entre la France et l'Italie. Ensuite, la création d'une ZPR autour du cantonnement et des ZNP du sud de Bonifacio pourrait permettre d'optimiser l'effet "spill-over" des ZNP au profit des professionnels.

6.2.3 Protection des habitats essentiels

La gestion des **prélèvements** (ZPR, ZNP) permet le maintien des effectifs adultes des populations avec des tailles et abondances d'individus permettant leur reproduction. Afin que le cycle de vie des espèces puisse s'accomplir et donc garantir le renouvellement des populations, une **autre étape clef** doit être préservée : celle de l'installation et de la croissance des **juvéniles** au sein des habitats côtiers jouant le rôle de **nurseries** (Cheminée et al., 2014). Les mesures de gestion doivent donc inclure également une **protection des habitats nurseries**

eux-mêmes, afin d'éviter leur perte ou leur transformation, ce qui compromettrait leur fonction (Cheminée et al., 2017). En zones côtières, divers habitats de la **mosaïque infralittorale** ainsi que leurs interfaces jouent ce rôle et doivent donc bénéficier de mesures de protection fortes contre leurs transformations/destructions (Cheminée et al., 2021). Entre autres, trois habitats sont ainsi concernés dans la tranche bathymétrique 0-15 mètres : les forêts marines couvrant la roche infralittorale (Sargassaceae, Fucales, Phaeophyceae, telles que les forêts du genre *Cystoseira sensu lato*), les petits fonds hétérogènes (PFH : blocs et graviers en pentes douces très peu profonds) et les herbiers de Posidonie. Afin de préserver ces habitats, les mesures de protection ne concernent pas directement la pêche mais d'avantage d'autres activités anthropiques :

- Pour les herbiers, les impacts dus à l'ancrage des navires peuvent être limités grâce à la gestion des mouillages, déjà organisée dans certaines zones.
- Pour les PFH : situés en fond de baies et calanques, cet habitat est vulnérable aux modifications du trait de côte, aménagements avec reprofilage du fond, etc. Récemment, le projet MedHab (Cheminée et al., 2021, 2020) a permis de fournir aux gestionnaires une cartographie détaillée de cet habitat. Cette base peut par exemple servir dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, afin de spécifier aux maîtres d'œuvres des instructions dans le cadre des cahiers des charges afin d'éviter la dégradation de cet habitat.
- En ce qui concerne les forêts de macroalgues, la canopée formée par ces macrophytes arborescentes est sensible à diverses pressions directes et indirectes d'origines anthropiques : de manière indirecte, la surpêche soulage les herbivores (oursins) de la pression de prédation des poissons (daurades, sars) occasionnant ainsi leur prolifération et le surpâturage des forêts. De manière directe, cet habitat peut également être dégradé par les ancrages. La gestion de ces derniers pourrait donc être renforcée dans certains sites à substrats durs. Les ancrages pourront également être réduits *via* l'extension des zones en ZPR qui limiteront *de facto* la présence des navires de pêche de plaisance.

6.2.4 Réglementation générale

Les améliorations des pratiques de pêche, notamment la taille des mailles des filets (CPUE stabilisées depuis 1992), ont porté leurs fruits dans la RNBB. Il est important de les poursuivre et de les protéger avec l'appui des autorités de l'état en mer, afin d'éviter que la pêche industrielle illégale ne ruine les bénéfices obtenus par ces efforts de gestion collectifs. Il a été démontré que les zones à protection fortes sont celles qui génèrent le plus de bénéfices (Ban et al., 2019; Zupan et al., 2018) *via* l'exportation d'œufs, de larves, de juvéniles ou d'adultes qu'elles génèrent, à condition que la réglementation soit respectée par tous, et dans le cas contraire il est dommageable que les efforts réglementaires consentis par certains ne soient pas suivis des effets positifs attendus sur le terrain.

6.2.5 Futurs suivis des nouveaux "hotspots" identifiés

Si nos recommandations étaient suivies d'effets et que de nouvelles zones de protection forte étaient créées (ZPR ou ZNP) sur les sites identifiés comme de bons candidats (Danger du Toro, îles Lavezzi, sud Bonifacio), les résultats de la mission Odyssée des AMP pourraient servir de référence comme «état zéro » et il faudrait procéder à intervalles réguliers à de nouveaux inventaires permettant de suivre dans le temps l'état des peuplements et de surveiller l'apparition d'un "effet réserve" dans ces nouvelles ZNP et ZPR.

7. Références bibliographiques

- Ban, N.C., Gurney, G.G., Marshall, N.A., Whitney, C.K., Mills, M., Gelcich, S., Bennett, N.J., Meehan, M.C., Butler, C., Ban, S., Tran, T.C., Cox, M.E., Breslow, S.J., 2019. Well-being outcomes of marine protected areas. *Nat. Sustain.* 2, 524–532. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0306-2>
- Cheminée, A., Audran, M., Moign, L., Nunez, L., Richaume, J., Sys, J.-F., 2020. Projet MedHab : évaluation et gestion des habitats essentiels des poissons méditerranéens - Rapport intermédiaire de juillet 2020. Septentrion Environnement.
- Cheminée, A., Audran, M., Richaume, J., Nunez, L., Moign, L., Barth, L., Bianchimani, O., Sys, J.-F., 2021. Projet MedHab : évaluation et gestion des habitats essentiels des poissons méditerranéens - Rapport technique WP2 (partie 1) : Localiser et quantifier les habitats nurseries de sparidés (petits fonds hétérogènes), évaluer leur prise en compte actuelle par la gestion. Septentrion Environnement.
- Cheminée, A., Feunteun, E., Clerici, S., Bertrand, C., Francour, P., 2014. Management of infralittoral habitats: towards a seascape scale approach, in: Musard, O., Francour, P., Feunteun, E. (Eds.), *Underwater Seascapes - From Geographical to Ecological Perspectives*. Springer, p. 240.
- Cheminée, A., Le Direach, L., Rouanet, E., Astruch, P., Goujard, A., Blanfuné, A., Bonhomme, D., Chassaing, L., Jouvenel, J.-Y., Ruitton, S., Thibaut, T., Harmelin-Vivien, M., 2021. All shallow coastal habitats matter as nurseries for Mediterranean juvenile fish. *Sci. Rep.* 11, 14631. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93557-2>
- Cheminée, A., Pastor, J., Bianchimani, O., Thiriet, P., Sala, E., Cottalorda, J.-M., Dominici, J.-M., Lejeune, P., Francour, P., 2017. Juvenile fish assemblages in temperate rocky reefs are shaped by the presence of macro-algae canopy and its three-dimensional structure. *Sci. Rep.* 7, 14638. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-15291-y>
- Cheminée, A., Sala, E., Pastor, J., Bodilis, P., Thiriet, P., Mangialajo, L., Cottalorda, J.-M., Francour, P., 2013. Nursery value of *Cystoseira* forests for Mediterranean rocky reef fishes. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 442, 70–79.
- Di Franco, A., Plass-Johnson, J.G., Di Lorenzo, M., Meola, B., Claudet, J., Gaines, S.D., García-Charton, J.A., Giakoumi, S., Grorud-Colvert, K., Hackradt, C.W., Micheli, F., Guidetti, P., 2018. Linking home ranges to protected area size: The case study of the Mediterranean Sea. *Biol. Conserv.* 221, 175–181. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.03.012>
- Dufour, S., & Rousseau, K. (2007). Neuroendocrinology of fish metamorphosis and puberty: evolutionary and ecophysiological perspectives. *Journal of Marine Science and Technology*, 15(5). <https://doi.org/10.51400/2709-6998.2058>
- Garcia-Rubies, A., Zabala, M., 1990. Effects of total fishing prohibition on the rocky fish assemblages of Medes Islands marine reserve (NW Mediterranean). *Sci. Mar. Barc.* 54, 317–328.
- Giakoumi, S., Scianna, C., Plass-Johnson, J., Micheli, F., Grorud-Colvert, K., Thiriet, P., Claudet, J., Di Carlo, G., Di Franco, A., Gaines, S.D., García-Charton, J.A., Lubchenco, J., Reimer, J., Sala, E., Guidetti, P., 2017. Ecological effects of full and partial protection in the crowded Mediterranean Sea: a regional meta-analysis. *Sci. Rep.* 7, 8940. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-08850-w>

Harmelin, J.-G., 1987. Structure et variabilité de l'ichtyofaune d'une zone rocheuse protégée en Méditerranée (Parc national de Port-Cros, France). *Mar. Ecol.* 8, 263–284. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0485.1987.tb00188.x>

Harmelin-Vivien, M., Le Diréach, L., Bayle-Sempere, J., Charbonnel, E., García-Charton, J.A., Ody, D., Pérez-Ruzafa, A., Reñones, O., Sánchez-Jerez, P., Valle, C., 2008. Gradients of abundance and biomass across reserve boundaries in six Mediterranean marine protected areas: Evidence of fish spillover? *Biol. Conserv.* 141, 1829–1839. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.04.029>

Harmelin-Vivien, M., Harmelin, J.G., Chauvet, C., Duval, C., Galzin, R., Lejeune, P., Barnabé, G., Blanc, F., Chevalier, R., Duclerc, J., Lasserre, G., 1985. The underwater observation of fish communities and fish populations. Methods and problems. *Revue d'Écologie*, 1985, 40 (4), pp.467-539. (hal-03530542)

Harmelin-Vivien, M.L., Harmelin, J.G., Chauvet, C., Duval, C., Galzin, R., Lejeune, P., Barnabé, G., Blanc, F., Chevalier, R., Duclerc, J., Lasserre, G., 1985. Évaluation visuelle des peuplements et populations de Poissons : méthodes et problèmes. *Rev Ecol Terre Vie* 40, 467–539.

Prato, G., Thiriet, P., Di Franco, A., Francour, P., 2017. Enhancing fish Underwater Visual Census to move forward assessment of fish assemblages: An application in three Mediterranean Marine Protected Areas. *PLOS ONE* 12, e0178511. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178511>

R Core Team, 2017. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing., Vienna, Austria.

Thibaut, T., Blanfuné, A., Boudouresque, C.F., Personnic, S., Ruitton, S., Ballesteros, E., Bellan-Santini, D., Bianchi, C.N., Bussotti, S., Cebrian, E., Cheminée, A., Culioli, J.-M., Derrien-Courtel, S., Guidetti, P., Harmelin-Vivien, M., Hereu, B., Morri, C., Poggiale, J.-C., Verlaque, M., 2017. An ecosystem-based approach to assess the status of Mediterranean algae-dominated shallow rocky reefs. *Mar. Pollut. Bull.* 117, 311–329. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.01.029>

Zupan, M., Fragkopoulou, E., Claudet, J., Erzini, K., Horta e Costa, B., Gonçalves, E.J., 2018. Marine partially protected areas: drivers of ecological effectiveness. *Front. Ecol. Environ.* 16, 381–387. <https://doi.org/10.1009>

8. Appendice A01

Appendice A01 : caractéristiques des sites				
Dénomination Site	Numéro Site	Latitude	Longitude	Date
Cala di Merlu	S1	41°24,592	9°05,642	24/10/2022
Cala Grande	S2	41°24,003	9°05,420	24/10/2022
Capu di Fein	S3	41°23,476	9°05,753	24/10/2022
Cala Genovese	S4	41°23,602	9°06,417	24/10/2022
Sec Di a Trinita	S5	41°23,725	9°6,980	24/10/2022
	S5-B	41°23,761	9°7,098	24/10/2022
Cala Paragan	S6	41°23,771	9°7,346	24/10/2022
Diu Grossu	S7	41°23,097	9°09,918	24/10/2022
Tre Punti	S8	41°22,546	9°10,447	24/10/2022
	S8-B	41°22,654	9°10,381	24/10/2022
Station Ref ZNP	S9	41°22,119	9°10,652	25/10/2022
Cala di Labra	S10	41°21,944	9°11,247	25/10/2022
Cala Sciumara	S11	41°21,908	9°11,634	25/10/2022
Punta Cala Sciumara	S12	41°21,841	9°11,974	25/10/2022
Piana ZPR	S13	41°22,119	9°13,628	25/10/2022
	S13-B	41°22,056	9°13,674	25/10/2022
Catalonga Cavetti	S14	41°24,251	9°15,235	25/10/2022
Cala di L'infernu	S15	41°25,429	9°15,884	25/10/2022
Cala di Volpi	S16	41°27,213	9°15,404	28/10/2022
Punta Rundinara	S17	41°27,827	9°16,676	27/10/2022
Sponsiglia	S18	41°29,065	9°17,294	27/10/2022
Piramida ZNP	S20	41°20,262	9°14,758	26/10/2022
Lavezzi ZNP2	S21	41°20,107	9°14,124	26/10/2022
Lavezzi Ouest	S22	41°20,109	9°15,329	26/10/2022

Becchi	S23	41°20,087	9°15,779	26/10/2022
Lavezzi Est	S24	41°20,463	9°15,713	26/10/2022
Lavezzi Nord	S25	41°21,035	9°15,117	26/10/2022
Cavallo 1	S26	41°21,851	9°15,360	26/10/2022
Cavallo 2	S27	41°21,898	9°16,271	26/10/2022
Ile du Toro	S30	41°30,448	9°22,844	27/10/2022
Ecueil du Toro	S31	41°30,500	9°23,583	27/10/2022
Vacca	S32	41°33,338	9°23,289	27/10/2022
Vacca2	S33	41°33,414	9°23,136	27/10/2022
Forana	S34	41°33,977	9°22,335	27/10/2022
ZNP Cerbicales	S35	41°33,572	9°21,797	27/10/2022